
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RELAÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: A PERSPECTIVA DO ENSINO DE DESENHO

Artificial intelligence and teaching-learning relationships in higher education:
The perspective of drawing teaching

Lilian Quelle Santos de Queiroz¹

RESUMO

Este estudo objetiva discutir as relações entre o ensino de Desenho e o uso de Tecnologias Assistidas e softwares, como também dispositivos eletrônicos que vem se consolidando no Brasil nas últimas duas décadas.

A metodologia empregada é a revisão bibliográfica, visando contextualizar o problema de pesquisa pertinente ao panorama mais amplo da literatura existente. Frente a elaboração da presente revisão, destaca-se que a utilização da Inteligência Artificial na Educação superior, mas especificamente no ensino de Desenho Técnico e nas relações de ensino e aprendizagem, em variadas áreas do conhecimento vem protagonizando questionamentos em meio a profusão de informação característica da sociedade contemporânea. Tanto as dificuldades de acesso a formação docente e a utilização dos recursos tecnológicos, quanto a possibilidade de supressão do sujeito docente vem sendo temas de pesquisas e estudos sobre o uso de tecnologia e pensamento computacional na educação. Nesta perspectiva, é relevante destacar preliminarmente algumas potencialidades ligadas ao espaço que a Inteligência Artificial oportuniza aos docentes de ensino superior, tais como: aprimoramento da criatividade e interação com Realidade Aumentada e validade Virtual, bem como problemáticas, a exemplo do aumento da dependência, tendo em vista o uso de recursos tecnológicos e equívocos em correções de atividades que estes recursos podem proporcionar, implicações também impostas por essa realidade. As considerações finais indicam que a resolução destas questões ainda está na atuação do professor como mediador e principal validador da utilização das ferramentas de IA ligadas as tecnologias educacionais em sala de aula, bem como na importância da formação docente continuada.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Desenho Técnico, Pensamento computacional.

ABSTRACT

This study aims to discuss the relationships between Drawing teaching and the use of Assistive Technologies and software, as well as electronic devices that have been consolidating in Brazil in the last two decades. The methodology used is bibliographic review, aiming to contextualize the relevant research problem within the broader panorama of existing literature. In view of the preparation of this review, it is highlighted that the use of Artificial Intelligence in Higher Education, but specifically in the teaching of Technical Drawing and in teaching and learning relationships, in various areas of knowledge has led to questions amidst the profusion of characteristic information of contemporary society. Both the difficulties in accessing teacher training and the use of technological resources, as well as the possibility of suppression of the teaching subject, have been topics of research and studies on the use of technology and computational thinking in education. From this perspective, it is relevant to preliminarily highlight some potentialities linked to the space that Artificial Intelligence provides to higher education teachers, such as: improvement of creativity and interaction with Augmented Reality and Virtual validity, as well as problems, such as increased dependence, having in view of the use of technological resources and mistakes in correcting activities that these resources can provide, implications also imposed by this reality. Final considerations indicate that the resolution of these issues still depends on the teacher's role as

¹ Doutorado em Educação, UFBA, lilian@uefs.br, <http://lattes.cnpq.br/2664829749646548>

mediator and main validator of the use of AI tools linked to educational technologies in the classroom, as well as the importance of continued teacher training.

Key-words: Artificial Intelligence; Technical drawing; Computational thinking.

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel cada vez mais presente nas atividades cotidianas, transformando e se incorporando em diversos aspectos da vida das pessoas. Seja na comunicação, na área de assistência à saúde, no transporte, no entretenimento e em variados outros setores da atividade humana. A presença da IA tem se tornado cada vez mais evidente. Essa expansão é comprovada por meio de várias referências e exemplos concretos e no percurso de ensino e aprendizagem esse fenômeno não é diferente.

Um exemplo claro da inserção da IA nas atividades cotidianas é a popularização dos assistentes virtuais, como a “Siri” da Apple, a “Alexa” da Amazon e o Google Assistant, acrescentando aí as pesquisas por voz e imagem. Esses assistentes usam IA para entender comandos, por vezes minimamente parametrizados, responder perguntas, executar tarefas simples e até mesmo controlar dispositivos inteligentes, quer sejam em empresas ou em residências (OLIVEIRA, 2018). A IA permite que esses assistentes se adaptem e aprendam com o uso, melhorando suas capacidades de compreender e atender às necessidades dos usuários.

Ainda como exemplos de utilização de IA em empresas, se destaca a indústria automotiva, onde esse tipo de tecnologia tem ganhado espaço com o desenvolvimento de carros autônomos, bem como montagem automatizada. Empresas como Tesla, Google e Plataformas de Aplicativos para deslocamento estão investindo pesadamente em tecnologias de IA para criar veículos capazes de dirigir sem intervenção humana. Esses carros utilizam sensores, câmeras e algoritmos de aprendizado de máquina para interpretar o ambiente ao seu redor e tomar decisões de direção com base nesses dados, o que já está em fase de testes em outros países como EUA e China (SICHMAN, 2021).

Além disso, a IA tem impactado nos setores de entretenimento e cultura. Plataformas digitais de música e vídeo, como Spotify, Amazon e Netflix, utilizam algoritmos de IA para recomendar conteúdos personalizados aos usuários, com base em seus gostos e preferências. Esses algoritmos analisam dados de uso, histórico de reprodução e até mesmo informações contextuais para fazer sugestões cada vez mais precisas (ALBINO; VALENTE, 2023).

A IA também está presente nas redes sociais, onde algoritmos são usados para filtrar e personalizar o conteúdo que é exibido para os usuários. Plataformas como Facebook, Instagram e o

“X”, (Antigo Twitter) utilizam IA para selecionar e exibir postagens relevantes com base nas preferências e comportamentos dos usuários, aumentando o engajamento e a satisfação dos usuários.

A utilização da inteligência artificial no ensino de Desenho Técnico, não é diferente, ao passo que se mostra enquanto questão desafiadora, tendo em vista a forma até aqui compreendida enquanto tradicional de ensino, uma vez que apresenta como potencial experiência no tocante a forma como os alunos aprendem e praticam conteúdos ligados a essa disciplina, bem como na abordagem que os docentes podem utilizar para ministrar as suas aulas. Assim, a utilização de Plataformas de ensino de Desenho Técnico pode ser dimensionada no intuito de gerar exercícios sob medida para as necessidades de cada aluno. Com base no nível de habilidade verificado pela avaliação docente e nos objetivos do aluno, a IA pode propor tarefas que incentivem o aprendizado progressivo.

Utilizando algumas dessas ferramentas digitais a exemplo do Leonard AI personalizados através de possíveis “contas”, parametrizando e destacando sua área de interesse como por exemplo Arquitetura, Artes, Design Gráfico, Design de Interiores, Elaboração Gamer, dentre outras atividades que podem utilizar do desenho enquanto linguagem e ferramenta de ensino, aprendizagem e composição gráfica. Frente ao posto, docentes e discentes tecem novas formas de composição de saber.

Os elementos citados se tornam relevantes, do ponto de vista da colaboração e compartilhamento de recursos, nos quais as Plataformas de IA podem facilitar a interação entre alunos e professores. Esses pontos se apresentam como fundantes, permitindo o fluxo e ideias de forma autônoma e colaborativa. Os alunos podem acessar uma ampla gama de materiais educacionais, tutoriais, exemplos de obras de arte e ferramentas de desenho online, enriquecendo suas experiências de aprendizagem. Algoritmos, linguagem utilizadas por esses elementos tecnológicos digitais de IA, podem ser usados para analisar e identificar padrões em obras de arte e estilos e práticas de desenho ao longo da história. Isso permite que os alunos compreendam melhor a evolução do desenho como forma de expressão artística e se inspirem em diferentes estilos e tendências para desenvolverem vozes criativas. Simulações de ambientes e materiais é outro ponto de destaque como provável contribuição, uma vez que através da Inteligência Artificial é possível criar simulações realistas de diferentes ambientes e materiais de desenho. Os alunos podem explorar virtualmente a composição feita por diferentes materiais como lápis, pincéis, texturas de papel e condições de iluminação, permitindo-lhes explorar diferentes técnicas de desenho em um ambiente virtual imersivo.

Desta forma, assim como o recurso citado, Leonard AI, enquanto ferramenta digital é apenas um exemplo em meio a vários outros recursos que podem ser utilizados para potencializar aulas de Desenho, uma vez que podem ter suas possibilidades de utilização direcionadas para suprir necessidades de diferentes áreas de atuação gráfica.

2 METODOLOGIA

A metodologia é o elemento fundante para fornecer a base para a toda investigação, bem como suas correlações, discussões e conclusões. Isso significa que os resultados podem ser confiavelmente relacionados às perguntas de pesquisa, fortalecendo a confiança na validade das conclusões. Uma metodologia baseada na revisão bibliográfica desempenha um papel crucial na pesquisa científica e acadêmica, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento do conhecimento e a geração de novas ideias.

Como procedimentos metodológicos, a revisão bibliográfica é um componente primaz para qualquer estudo, pois envolve a análise crítica e a síntese de trabalhos anteriores relevantes sobre o tema em questão, fornecendo informações relevantes e apontando possíveis lacunas que possam servir como base para aprofundamentos e investigações (GIL, 2008).

Como principais fundamentos desta concepção metodológica três pilares relevantes inerentes a Revisão Bibliográfica se fazem presentes, a saber: Contextualização do Problema, Ampliação da Compreensão Teórica e Contribuição para o Desenvolvimento do Campo.

A revisão bibliográfica permite contextualizar o problema de pesquisa dentro do panorama mais amplo da literatura existente. Isso ajuda os pesquisadores a compreenderem as lacunas no conhecimento e a formular questões de pesquisa significativas.

A revisão bibliográfica contribui para a ampliação da compreensão teórica do pesquisador, bem como seu campo de investigação. Ele fornece alicerce para os estudos acerca das teorias existentes, modelos conceituais e abordagens metodológicas, orientando a escolha do arcabouço teórico e metodológico mais apropriado (MARKONI; LAKATOS, 2021).

Deste modo, um percurso metodológico de pesquisa baseada na Revisão Bibliográfica, elaborada com critérios concernentes ao rigor acadêmico contribui para o desenvolvimento do campo científico, consolidando conhecimentos existentes e indicando direções para pesquisas futuras.

3 A PARTIR DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Diante da necessidade constante de formação docente, a utilização de tecnologias com vistas a consubstanciar as relações de ensino e aprendizagem se torna um elemento desafiador no tocante a ser incorporado à prática profissional do educador. Face a essa realidade é natural o questionamento quanto a possibilidade de utilização e o conhecimento a cerca desses aparatos tecnológicos, uma vez que novos modos de ensino vão requerer novas práticas docentes associadas para obter êxito.

É necessário contextualizar primeiramente que, competência digital é também, reconhecida como transversal à aquisição de todas as outras competências-chave e essencial para uma inclusão social minimamente satisfatória, para a participação ativa na relação ensino aprendizagem na sociedade e na economia e, ainda, para o crescimento competitivo, inteligente e sustentável da sociedade atual, sendo de extrema necessidade a apreensão dessa competência por parte dos pesquisadores, discentes e demais envolvidos (SIMÕES; SOUZA; REIS, 2021).

A educação é uma engrenagem que sofre constante adaptação ao contexto social e global. Nesse sentido, os processos educativos buscam sempre atualização e diálogos com o que acontece ao redor no tocante a conectividade e uso de tecnologias como recursos didáticos, e, mais ainda, como metodologias de Ensino e Aprendizagem. Os métodos de Educação engessada conhecida e questionada pelo educador Paulo Freire como “Educação Bancária”, conservadora, onde o detentor do saber figura na pessoa do docente, não tem dado conta da realidade de exposição massiva de informações na qual se insere. Como sinaliza Araújo (2019):

A educação formal, tal como a conhecemos, teve seu modelo estruturado no momento em que os Estados nacionais (europeus, basicamente) consolidaram princípios sobre a sua importância para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Na época, séculos XVIII e XIX, ainda não estavam plenamente difundidos no pensamento ocidental os princípios fundadores da Revolução Francesa (liberdade, fraternidade e igualdade), e prevalecia culturalmente nas sociedades europeias uma visão aristocrática que diferenciava os direitos e os privilégios de uma pequena parcela da população, sua elite, em detrimento da grande maioria dos indivíduos. (ARAÚJO, 2019, p. 33).

Na atualidade, com o avanço das possibilidades de utilização de Tecnologias nas relações em múltiplos níveis, bem como a necessidade cada vez mais evidente, na área de ensino e aprendizagem, é difícil pensar em ensinar, como na forma tradicional, sem correr o risco de se estar desatualizado, desinteressante e, portanto, ineficaz do ponto de vista pedagógico. É preciso expandir o entendimento de educação para que seja possível ampliar o espectro de modificações pelos quais as relações de ensino e aprendizagem, bem como os demais processos educativos passado nas últimas décadas. Dessa forma, infere-se que:

A educação formal mudou, foi descentralizada e está em todas as mídias, canais, linguagens, dispositivos e aplicativos. Os muros de uma universidade, o tamanho de sua biblioteca, a titulação do seu corpo docente, tudo isso já não delimita mais a sua grandeza. Desse modo, podemos dizer que já passamos da fase de transição do ensino analógico para o digital, da Universidade física para a Universidade Híbrida do Século XXI. A experiência de aprender e ensinar durante a pandemia de Covid-19 apenas deixou claro que já estávamos vivendo naquele tempo o que acreditávamos que ainda iríamos viver um futuro distante: a era da educação digital foi escancarada e se impôs como nova realidade (LEGROSKI, 2023, p. 10).

A ação educacional está diante de novos desafios, e consiste em mediar juntamente ao educando, de modo eficiente para que a construção de conhecimento possa acontecer. Isso implica criar ambientes de aprendizagem onde haja, tanto aspectos da transmissão de informação, quanto de construção, no sentido da significação ou da apropriação de informação. Portanto, a questão fundamental no processo educacional é saber como prover a informação, de modo que ela possa ser interpretada pelo aprendiz que passa a entender quais ações ele deve realizar para que a informação seja convertida em conhecimento. Ou seja, como criar situações de aprendizagem para estimular a compreensão e a construção de conhecimento (VALENTE, 2014, p. 144).

Estes aspectos supracitados sinalizam tempos de consolidação de novos paradigmas na Educação. Esses paradigmas que carecem um percurso de construção coletiva de novas identidades e formas de pensar a Educação. Isso posto, pensando no processo em que sujeitos possam interagir em grupos, surge a necessidade de ampliar o conceito de Pierre Lévy (1998) “inteligência coletiva”, também potencializada pelas novas tecnologias de comunicação e informação.

O fenômeno anunciado é marcado por uma maior interatividade entre as pessoas, uma constante troca de conhecimentos que gera conhecimento coletivo, aperfeiçoado, dinâmico. Logo, desenvolve-se assim o conhecimento acessível a todos se processado de forma colaborativa (LÉVY, 1998). Diante dessa realidade, de excesso de informações, sobretudo relacionadas ao uso de tecnologias digitais, é cada vez mais necessário oportunizar reflexões sobre a relação entre a Educação escolar e a emergência tecnológica contemporânea de reflexão crítica acerca da comunicação e informação (LIMA JUNIOR, 2005).

Desta forma, se observa a necessidade de compreender o que seria a Inteligência Artificial (IA) dentro deste contexto informacional e digital. O entendimento de Lima, Pinheiro e Santos (2014) expõe essa ferramenta “como um conjunto de técnicas organizadas em algoritmos que seriam considerados inteligentes quando executados pelos homens”. A Inteligência Artificial se evidencia como um fenômeno complexo no qual variáveis se correlacionam e cuja origem não passou de pronto pelos pressupostos da educação. Segundo Santos, Jorge e Winkler (2022):

[...] Historicamente, a Inteligência Artificial foi dividida em quatro ondas. A primeira delas trata da programação tradicional, desenvolvendo e criando algoritmos que pudessem simular o pensamento sem intervenção humana. Um exemplo é o Google que indica resultados de uma pesquisa em páginas visitadas posteriormente ou o próximo vídeo a ser assistido com base na criação de um perfil de usuário. A segunda enfatiza as redes neurais e deep learning (aprendizagem profunda) através do aprimoramento por meio de estatísticas e tomada de decisões. Instituições financeiras já fazem uso para traçar o perfil de investidores. Um outro exemplo são os carros autônomos: quanto mais tempo de direção, maior o aprendizado de máquina através de algoritmos específicos. A terceira se aplica nas estruturas cognitivas, seu objetivo é o reconhecimento de voz e facial. Um exemplo dessa terceira onda são as casas inteligentes. Por fim, a mais recente das ondas, busca a autonomia da IA. EUA e China lideram pesquisa e testes de aplicação (SANTOS; JORGE; WINKLER, 2022, p. 14).

Em suma, considerando os aspectos destacados se dá a origem da Inteligência Artificial e a sua evolução do ponto de vista da técnica e da lógica matemática, financeira e de automação. Não obstante, os princípios de desenvolvimento da IA resvalaram nos processos de aprendizagem o que vem a influenciar diretamente na relação docente e discente.

4 CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO EXPOSTO

Dentro do contexto da revisão bibliográfica aqui realizada, pode-se categorizar três tipos básicos de utilização de tecnologias digitais: as ferramentas que otimizam o tempo; as ferramentas que promovem a reflexão crítica e a interação e as que estão ligadas ao processo de inovação, para tanto é necessário desenvolver as Competências digitais necessárias ao entendimento de cada aspecto aqui ressaltado.

Como potencialidades da utilização desses recursos tecnológicos este estudo destaca: Os sistemas de inteligência artificial podem atuar como tutores virtuais, oferecendo orientação personalizada aos alunos durante o processo de criação e desenvolvimento de desenhos técnicos. Eles podem identificar erros comuns, oferecer sugestões e até mesmo corrigir automaticamente alguns erros, avaliando automaticamente os desenhos técnicos dos alunos. É possível verificar, por exemplo, a precisão das medidas, a conformidade com as normas de desenho e a qualidade geral do trabalho. Esse processo economiza tempo para os docentes e oferece *feedback* imediato aos alunos; A IA pode ainda ser utilizada integrando-se ambientes de Realidade Aumentada e Realidade Virtual para criar experiências de aprendizado mais atraentes. Os alunos podem interagir com modelos 3D, experimentar diferentes perspectivas e receber retorno em tempo real, tornando o processo de aprendizado mais imersivo. Além de auxiliar na precisão técnica, a IA também pode estimular a criatividade. Ela pode gerar sugestões de design com base em parâmetros fornecidos pelos professores e alunos, inspirando novas abordagens e ideias.

No tocante a integração da Inteligência Artificial no ensino de Desenho e suas variantes de utilização na área gráfica, a saber: Arquitetura, Artes, Design Gráfico, Design de Interiores, Elaboração Gamer, dentre outras atividades é possível enfatizar o potencial que estes recursos apresentam para tornar os componentes curriculares e extracurriculares mais acessíveis, eficazes e envolventes para os alunos, preparando-os melhor para as carreiras acima. É importante ressaltar que, embora a IA ofereça muitos benefícios, o papel do docente enquanto mediador ainda é fundamental para orientar e apoiar os alunos em seus processos de desenvolvimento e aprendizado.

Como problemáticas envolvendo o uso de ferramentas de Inteligência Artificial compreende-se que esse fenômeno pode oportunizar: Exclusão Digital, uma vez alunos que não têm acesso a tecnologia ou treinamento adequado para usar sistemas de IA podem ficar excluídos do processo educacional, ampliando as disparidades educacionais e dependência excessiva, uma vez que alunos podem acentuar uma rotina de uso de sistemas de IA para corrigir erros ou gerar automaticamente desenhos técnicos, perdendo assim a oportunidade de desenvolver habilidades críticas de resolução de problemas e pensamento analítico. Isso pode resultar em um aprendizado superficial e na falta de compreensão dos princípios subjacentes do Desenho Técnico. Acrescenta-se que sistemas de IA de avaliação automática podem cometer equívocos na identificação de erros nos desenhos técnicos dos alunos. Isso pode resultar em falsos positivos (indicando erros inexistentes) ou falsos negativos (não detectando erros reais), levando a uma avaliação injusta do trabalho dos alunos.

Deste modo, a incorporação de ferramentas e instrumentos ligados as tecnologias digitais e, em especial, a Inteligência Artificial utilizada no ensino de Desenho Técnico, deve ser considerada em um momento no qual a educação passa por constantes desafios e influências de inúmeros recursos digitais e dispositivos tecnológicos, gerando evidências do constante processo de inovação que rege o desenvolvimento dos processos educativos na atualidade. Processos estes que culminam em uma organização das técnicas e etapas do percurso de ensino e aprendizagem, bem como formação docente. Para cada nova tentativa de incorporar a sua prática novas frentes de possibilidades e novas rotas de potencialidades são criadas, sendo assim a interação e a condução desses novos processos vão requerer formação apropriada por parte do docente.

O uso da tecnologia na educação também proporciona oportunidades para a colaboração e o engajamento dos alunos. Plataformas de aprendizagem online, redes sociais educacionais e ferramentas de colaboração permitem que os alunos trabalhem juntos, compartilhem ideias e

construam conhecimento de forma colaborativa, ultrapassando as fronteiras físicas da sala de aula tradicional.

A inovação tecnológica na educação também pode facilitar a acessibilidade e a inclusão, tornando o ensino e os recursos educacionais mais acessíveis para alunos com necessidades especiais. Tecnologias assistivas, como leitores de tela e softwares de reconhecimento de voz, podem ajudar alunos com deficiências a participarem plenamente das atividades de aprendizagem.

É importante ressaltar que a inovação tecnológica na educação não se limita apenas a introdução de novas ferramentas e recursos, mas também envolve uma mudança na mentalidade e na prática dos educadores. Os professores precisam estar abertos a explorar novas abordagens pedagógicas, experimentar novas tecnologias e adaptar suas práticas de ensino para melhor atender às necessidades dos alunos na era digital. Na condição de mediador e principal validador da utilização das ferramentas ligadas as tecnologias educacionais em sala de aula o docente tem o desafio de investir na formação continuada.

De modo objetivo, a utilização da Inteligência Artificial no ensino de Desenho oferece benefícios consideráveis que não devem ser desprezados, ao passo que, em contrapartida, apresenta desafios que devem ser abordados com sistematicidade e profundidade. É essencial encontrar um equilíbrio entre o uso da IA e a preservação de aspectos fundamentais do aprendizado, como criatividade, pensamento crítico, habilidade espacial e interação humana, buscando oportunizar que os alunos obtenham um percurso educativo crítico e eficaz com o auxílio destes dispositivos, sobretudo no contexto da Educação.

REFERÊNCIAS

ALVES, C. V. de O. C.; BELLUZO, R. C. B. Competência em Informação e Inteligência Artificial: Reflexões Sobre Inter-Relações Voltadas à Construção do Conhecimento. *In*: ALBINO, J. P.; VALENTE, V. C. P. N. (Org.). **Inteligência artificial e suas aplicações interdisciplinares**. Rio de Janeiro: E-Publicar, 2023, p. 72-82. Disponível em: <https://editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/issue/view/89/96>. Acessado em: Fev. 2024.

ARAÚJO, U. F. A quarta revolução educacional: a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social. **ETD - Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 12, n. esp., p. 31-48, mar. 2011. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/1202>. Acessado em: Maio. 2019.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LÉVY, P. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática.** (Trad.: Carlos Irineu da Costa). Rio de Janeiro: Ed. 34, 1998.

LEGROSKI, A. C. **Competências Digitais Docentes.** São Paulo, E-Book; PUCPRESS. 2023.

LIMA JÚNIOR, A. S. **Tecnologias inteligentes e educação: currículo, hipertextual.** Rio de Janeiro: Quarteto, 2005.

LIMA, I. C.; PINHEIRO, A. M.; SANTOS, F. A. O. **Inteligência Artificial.** Rio de Janeiro: Elsevier, Julho, 2014.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho Científico: Projetos de Pesquisa, Pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso.** São Paulo: Atlas, 2021.

OLIVEIRA, A. **Inteligência artificial [e] Mentas digitais: a Ciência Redefinindo a Humanidade.** Lisboa: Instituto Superior Técnico Press, 2018.

SANTOS, S. E. de F.; JORGE, E. M. de F.; WINKLER, I. **Inteligência artificial e virtualização em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem: desafios e perspectivas tecnológicas.** ETD - Educ. Temat. Digit., Campinas, SP, v. 23, n. 1, jan./mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/etd.v23i1.8656150>. Acessado em: Jun. 2022.

SICHMAN, J. S. **Inteligência Artificial e sociedade: avanços e riscos.** Estudos Avançados. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São. Paulo São Paulo, 35 (101); Jan-Apr 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/c4sqqrthGMS3ngdBhGWtKhh/> Acessado em: Jun. 2022.

SIMÕES, L. P.; SOUZA, J. C. F.; REIS, F. Quadro Europeu de Referência para a Competência digital: Elementos para a sua compreensão e utilização para o desenvolvimento da competência digital. **Revista Multidisciplinar De Educação E Meio Ambiente**, [S.l.], v. 2, n. 2. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51189/rema/1133>, 2021. Acessado em: Jun. 2022.

VALENTE, J. A. Comunicação e a Educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. **Revista UNIFESO – Humanas e Sociais**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 141-166, 2014. Disponível em: <https://www.unifeso.edu.br/revista/index.php/revistaunifesohumanasesociais/article/view/17/24>. Acessado em: Jun. 2022.